

Limites Constitucionais à Liberdade de Expressão e o Discurso de Ódio:

Uma Análise do RE 1.037.396/SC.

Constitutional Limits to Freedom of Expression and Hate Speech:

An Analysis of RE 1.037.396/SC.

Atanairo de Paula Vieira Neto¹
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Amanda Peixoto de Lima³
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Denilson J. Carvalho Rosa²
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

A tensão entre a liberdade de expressão e a vedação ao discurso de ódio constitui um dos desafios mais complexos do Direito Constitucional contemporâneo, pois envolve a necessidade de equilibrar um direito fundamental basilar com a proteção da dignidade humana e da convivência democrática. Enquanto a liberdade de expressão assegura ao cidadão o direito de manifestar ideias, opiniões e críticas, o discurso de ódio surge como uma deturpação desse direito, quando a manifestação ultrapassa o campo da crítica legítima e passa a incitar a discriminação, a hostilidade ou a violência contra grupos ou indivíduos. O objetivo deste estudo é analisar os limites constitucionais que permitem diferenciar o exercício legítimo da liberdade de expressão das manifestações que configuram discurso de ódio e que, portanto, podem ser juridicamente restringidas. A metodologia adotada é a revisão bibliográfica, buscando

ABSTRATIC

The tension between freedom of expression and the prohibition of hate speech constitutes one of the most complex challenges of contemporary Constitutional Law, as it involves the need to balance a fundamental right with the protection of human dignity and democratic coexistence. While freedom of expression ensures citizens the right to express ideas, opinions, and criticisms, hate speech emerges as a distortion of this right, when the expression goes beyond the realm of legitimate criticism and incites discrimination, hostility, or violence against groups or individuals. The objective of this study is to analyze the constitutional limits that allow us to differentiate the legitimate exercise of freedom of expression from expressions that constitute hate speech and that, therefore, can be legally restricted. The methodology adopted is a literature review, seeking to understand, in light of the Constitution and legal doctrine, how the legal

¹ Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador com ênfase em Direitos Fundamentais e proteção da dignidade humana - netovieiracabelereiro@gmail.com

² Graduanda em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisadora acadêmica dedicada ao estudo das liberdades públicas e ambiente digital - amandamoto567@gmail.com

³ Doutorando pela Washington & Lincoln University; Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Pesquisador vinculado ao Centro de Estudos Políticos e Constitucionais - (UCB); Curadoria de assuntos relacionados ao Japão no IEASIA (UFPE); e Grupo de Estudos de História, Direito, Democracia e Estado na América Latina (UCB). Advogado. Professor de Direito Constitucional e Processo Civil na Faculdade Líber - fmodenilson@gmail.com

compreender, à luz da Constituição e da doutrina, como o ordenamento jurídico estabelece critérios para coibir abusos no uso da palavra sem comprometer a essência democrática da liberdade de expressão. A partir dessa análise, conclui-se que a proteção contra o discurso de ódio não representa censura, mas sim uma garantia necessária à preservação da dignidade humana e ao fortalecimento de uma sociedade plural e respeitosa.

Palavras-Chave: Liberdade. Expressão. Constituição. Dignidade. Democracia

system establishes criteria to curb abuses in the use of language without compromising the democratic essence of freedom of expression. Based on this analysis, it is concluded that protection against hate speech does not represent censorship, but rather a necessary guarantee for the preservation of human dignity and the strengthening of a pluralistic and respectful society.

Keywords: Freedom. Expression. Constitution. Dignity. Democracy

1. INTRODUÇÃO

A liberdade de expressão assume posição central no arcabouço do Estado Democrático de Direito, configurando-se como instrumento imprescindível para a conformação da opinião pública e para o pleno exercício da cidadania. Nesse horizonte, a Constituição Federal de 1988 erigiu tal direito como pilar fundamental da ordem constitucional, assegurando ao indivíduo a prerrogativa de manifestar ideias, convicções e críticas sem o temor de repressões arbitrárias. A despeito disso, a proteção conferida a este preceito não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites iminentes quando o exercício da manifestação colide com outros direitos fundamentais de igual estatura, tais como a dignidade humana, a igualdade e a honra.

Nesse azo, a regulação do discurso não deve ser confundida com expedientes de censura, visto que a sistemática constitucional brasileira estrutura um modelo de liberdade qualificada pela responsabilidade. Sob essa ótica, a manifestação do pensamento encontra balizas na salvaguarda dos valores democráticos e no respeito às minorias em situação de vulnerabilidade, exigindo que a interpretação constitucional busque a harmonização entre os direitos em conflito. Evita-se, por conseguinte, tanto a prática repressiva que silencia o debate público quanto a permissividade que confira legitimidade a discursos pautados pela intolerância (Lopes, 2022).

Destarte, o discurso de ódio visa a desumanização de determinados estratos sociais, subtraindo-lhes a legitimidade no espaço público e fomentando práticas discriminatórias. Nesta perspectiva, a liberdade de expressão não pode ser manejada como escudo para condutas que aviltem a dignidade e promovam a exclusão, uma vez que o ódio manifestado atua como violência simbólica apta a fragilizar os fundamentos democráticos. Tal entendimento corrobora

a necessidade de uma leitura constitucional que identifique a linguagem como instrumento de poder, capaz de projetar efeitos concretos e nocivos na vida social (Ommati, 2023) .

Neste ínterim, a tensão entre a liberdade e a restrição descortina uma disputa acerca do significado democrático da palavra, coexistindo a livre manifestação com o dever estatal de impedir que o discurso se converta em instrumento de opressão. A Carta de 1988 adota um modelo de democracia substancial, que transcende a mera proteção procedimental da participação para garantir as condições que permitam uma isonomia real entre os cidadãos. Por tal motivo, o enfrentamento ao discurso de ódio não se contrapõe à liberdade, mas se alinha à preservação do espaço público como um ambiente plural e seguro.

Contudo, o discurso de ódio ultrapassa as fronteiras da crítica legítima para se configurar como evidente abuso do direito de expressão, o que impõe ao Estado o dever de agir na proteção da esfera jurídica dos indivíduos atingidos. No fim do raciocínio, a repressão jurídica ao incitamento ao ódio ou à discriminação não se orienta por um desejo de controle ideológico, mas pela necessidade premente de preservar a coexistência pacífica e o reconhecimento mútuo, fundamentos estes imprescindíveis a uma sociedade democrática (Júnior, 2021).

Considerando esse cenário de violência simbólica e desinformação em larga escala, essa pesquisa foca em análise em que medida a interpretação constitucional do STF no RE 1.037.396/SP (Tema 987 de Repercussão Geral) redefine os limites da liberdade de expressão ao impor às plataformas digitais uma responsabilidade ativa pela integridade do espaço democrático e pela proteção da dignidade humana?

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o regime de responsabilidade das plataformas digitais pela proliferação do discurso de ódio e das *fake news*, sob a ótica dos limites constitucionais à liberdade de expressão e da proteção da dignidade humana, tomando como eixo central o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.037.396/SC.

Como objetivos específicos, propõe-se: Identificar a concepção constitucional da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro e os critérios doutrinários de distinção entre o dissenso legítimo e o abuso de direito; Examinar as características jurídicas do discurso de ódio e da desinformação (*fake news*) como fenômenos que tensionam o núcleo essencial dos direitos fundamentais no ambiente digital; e Investigar a *ratio decidendi* e os critérios interpretativos adotados pelo STF no RE 1.037.396/SP, com foco na transição do regime de responsabilidade subjetiva para a responsabilidade ativa/solidária dos provedores de aplicação.

A presente investigação adota uma abordagem qualitativa, orientada pelo método dogmático, uma vez que a análise opera dentro do próprio sistema jurídico, partindo de textos normativos e doutrina especializada para interpretar o direito posto e propor soluções interpretativas. Para a construção do referencial teórico e mapeamento do "estado da arte", utiliza-se a técnica de revisão bibliográfica. O levantamento prioriza produções acadêmicas avaliadas por pares e doutrina clássica e contemporânea de Direito Constitucional. A bibliografia é utilizada como instrumento de pensamento para fundamentar a crítica e contrastar visões sobre o abuso de direito e a proteção da dignidade humana.

O eixo central do trabalho consiste na análise jurisprudencial focada no precedente do Supremo Tribunal Federal RE 1.037.396/SP. A decisão é tratada como fonte de dados empíricos, da qual se extrai a *ratio decidendi* para identificar os critérios interpretativos e os limites da responsabilidade civil dos provedores de aplicação por conteúdo de terceiros. A análise jurisprudencial busca situar a decisão em uma linha evolutiva, avaliando seu papel como guia para o equilíbrio entre a liberdade discursiva e a coibição de *fake news* e discursos de ódio.

2. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CONTEXTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO.

A liberdade de expressão ocupa uma posição de destaque no constitucionalismo contemporâneo, especialmente no modelo brasileiro inaugurado em 1988. A partir da redemocratização, tal liberdade passou a ser compreendida não apenas como o direito individual de manifestar opiniões, mas como uma condição estrutural para o funcionamento das instituições democráticas e para a circulação de ideias no espaço público. Essa compreensão coloca a liberdade de expressão como um instrumento de participação cidadã, permitindo que diferentes vozes componham o debate social e influenciem a construção das decisões coletivas.

Segundo Lopes (2022), a Constituição de 1988 adotou um modelo de liberdade de expressão que busca conciliar a máxima proteção da manifestação do pensamento com a preservação de valores essenciais à ordem democrática. A previsão constitucional não se limita a permitir a livre circulação de ideias, mas também estabelece limites claros quando o exercício desse direito ameaça direitos de terceiros ou compromete a dignidade humana. Segundo o autor supracitado, essa tensão revela que a liberdade de expressão não pode ser lida de forma isolada, devendo ser interpretada em diálogo com outros direitos fundamentais.

Nessa linha, Ommati (2023) afirma que a liberdade de expressão prevista na Constituição de 1988 deve ser entendida como um direito de dupla dimensão: individual e coletiva. Sob a perspectiva individual, garante ao sujeito a possibilidade de expressar ideias sem medo de represálias indevidas. Já sob a perspectiva coletiva, atua como fundamento para a pluralidade democrática, permitindo o confronto de opiniões e a construção de uma esfera pública crítica. Tal concepção reforça que a liberdade de expressão é mais do que uma faculdade pessoal; trata-se de um mecanismo de legitimação do poder político.

Em igual medida, a liberdade de expressão angaria relevância ímpar no cenário constitucional ao viabilizar a fiscalização social das instituições e robustecer a transparência pública. Nesse horizonte, a livre exteriorização do pensamento faculta ao cidadão o questionamento, a crítica e a proposição de alternativas às políticas de Estado, fomentando uma participação ativa na vida democrática. Contudo, essa função crítica não se transmuda em salvo-conduto para o exercício do ódio ou da discriminação, o que impõe uma exegese cautelosa acerca dos limites constitucionais vigentes, conforme sustenta Júnior (2021).

Neste ínterim, a evolução das tecnologias de informação e das plataformas digitais logrou ampliar sensivelmente as fronteiras da expressão, engendrando, simultaneamente, novos desafios à salvaguarda dos direitos fundamentais. A propagação de discursos radicais e ofensivos no ambiente virtual intensificou o debate acerca da legitimidade da liberdade de expressão, evidenciando que a internet, conquanto tenha expandido a esfera pública, catalisou conflitos que reclamam novos paradigmas de regulação constitucional, conforme observa Barroso (2023).

Nesse azo, a liberdade de expressão vincula-se, em sua dimensão teórica, à autonomia do sujeito e à prerrogativa de integrar a construção do conhecimento e da cultura coletiva. Entendida como manifestação da identidade e da subjetividade, sua proteção constitucional visa obstaculizar que o ente estatal sufoque a criatividade e a crítica social. A despeito disso, Laurentiis e Thomazini (2020) ressaltam que o amplo espectro protetivo desse direito não elide o dever de responsabilização nos casos em que a fala malfira a integridade de outrem ou de grupos específicos.

Ademais, atribui-se à liberdade de expressão um papel pedagógico essencial, na medida em que auxilia na conformação de uma sociedade tolerante e apta a conviver com a divergência. Sob essa ótica, a pluralidade de ideias pressupõe que o Estado assegure condições mínimas de segurança discursiva a todos, notadamente aos integrantes de grupos historicamente silenciados,

de sorte que proteger a expressão signifique, por conseguinte, salvaguardar o direito de ser efetivamente ouvido.

Destarte, a Constituição de 1988 adota um modelo que repele qualquer modalidade de censura prévia, preservando, todavia, o regime de responsabilização posterior diante de eventuais abusos de direito. Tal lógica repousa na confiança acerca da maturidade do debate público, sem olvidar, como aponta Ommati (2023), que nem toda manifestação merece amparo legítimo quando atenta contra direitos fundamentais, tornando a ponderação entre liberdade e responsabilidade um exercício permanente de interpretação constitucional.

Por conseguinte, a liberdade de expressão não se exaure na mera exteriorização de ideias, correlacionando-se ao compromisso com a preservação do tecido social e com o fomento da convivência pacífica. O discurso veiculado no espaço público deve ser balizado pelo respeito mútuo e pela busca de soluções democráticas, cabendo ao Estado o encargo de garantir a pluralidade do debate sem permitir que excessos comprometam a integridade alheia.

Em complemento, a liberdade de expressão pode ser compreendida como um processo dinâmico, permeado pelo contexto histórico e pelas mutações sociais, o que exige uma atualização hermenêutica constante. Embora a Carta brasileira forneça balizas sólidas para tal interpretação, Laurentiis e Thomazini (2020) destacam que remanesce à jurisprudência dos tribunais o papel de refinar a aplicação concreta deste direito perante os novos desafios.

Por fim, sustenta-se que a regulação da liberdade de expressão não deve ser confundida com expedientes autoritários de censura, pois a intervenção estatal revela-se, por vezes, imperativa para a própria higidez do ambiente democrático. A carência de limites precisos poderia transmutar a liberdade em ferramenta de opressão, conferindo legitimidade a discursos discriminatórios, motivo pelo qual os parâmetros constitucionais buscam impedir que a liberdade individual se converta na supressão da liberdade alheia.

Em suma, a liberdade de expressão no ordenamento jurídico pátrio constitui direito vital que demanda interpretação contínua diante das complexidades contemporâneas. Sua proteção não implica ausência de balizas, mas o reconhecimento da força política e social inerente à palavra. Assegurar tal direito é, portanto, garantir a crítica e a divergência, mantendo-se o compromisso ético com a dignidade humana e a harmonia democrática.

3. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO DISCURSO DE ÓDIO NA ORDEM

JURÍDICA.

O discurso de ódio consolidou-se como um dos fenômenos mais intrincados do cenário jurídico contemporâneo, notadamente em face do impacto deletério que projeta sobre os pilares normativos do Estado Democrático de Direito. Em oposição à crítica legítima ou à mera exteriorização de opinião, o *hate speech* opera como um mecanismo de exclusão simbólica e social, malferindo a dignidade de grupos em situação de vulnerabilidade histórica. Nesse azo, compreender sua natureza exige uma exegese que transcenda a superfície das palavras, alcançando as estruturas de poder e dominação iminentes à linguagem.

Nesse horizonte, Oliveira, Mendes e Sakr (2021) apontam que o discurso de ódio deve ser identificado não meramente pelo conteúdo ofensivo, mas pela intencionalidade e pelo efeito de marginalizar sujeitos em razão de atributos identitários, tais como raça, gênero, religião ou orientação sexual. Sob essa ótica, a linguagem empregada em tais manifestações não visa ao diálogo ou à crítica, mas à eliminação simbólica do "outro", fomentando a desumanização e a negação do pertencimento à comunidade política.

Neste íterim, o discurso de ódio atua como uma modalidade de violência discursiva que precede e confere legitimidade a formas concretas de agressão física e institucional, conforme asseveram Bonome e Menezes Júnior (2024). Apesar de uma suposta neutralidade, a palavra carrega um potencial lesivo que se materializa na produção de estigmas sociais e na cristalização de estruturas discriminatórias. Destarte, ao atacar a dignidade humana, tais manifestações atingem o núcleo essencial dos direitos fundamentais resguardados pelo texto constitucional.

Ademais, Chaves et al. (2025) sustentam que o discurso de ódio configura uma patologia da liberdade jurídica, corrompendo o sentido democrático da expressão ao instrumentalizar o verbo para fins opressivos. Tal perspectiva, inspirada nas reflexões de Axel Honneth, evidencia que a liberdade não pode ser compreendida unicamente como a ausência de constrangimentos, mas sim como a possibilidade fática de reconhecimento recíproco. Quando o discurso nega esse reconhecimento, a própria ideia de liberdade carece de seu fundamento ético essencial.

Contudo, Santos et al. (2020) ressaltam que o discurso de ódio concorre para a naturalização da exclusão social ao robustecer preconceitos estruturais e legitimar práticas discriminatórias sob o pálio da liberdade de opinião. A retórica empregada em tais episódios instaura um ambiente hostil à convivência democrática, transmutando a diferença em ameaça e legitimando a intolerância como forma de expressão política. Diante desse cenário, o Direito enfrenta o desafio premente de equilibrar a salvaguarda da liberdade com a imperiosa necessidade de garantir a integridade dos grupos atingidos.

Por fim, Andrade (2021) argumenta que a identificação do discurso de ódio demanda uma análise

sensível ao contexto, sopesando o histórico de violência simbólica e material sofrido pelos grupos alvejados pelas manifestações. Sob essa compreensão, revela-se insuficiente a análise isolada do conteúdo literal; faz-se imperativo reconhecer as engrenagens sociais que conferem a certas expressões maior nocividade, notadamente quando emanam de posições de autoridade ou repercutem em arenas de massiva circulação, como as redes sociais digitais.

Nesse azo, Oliveira, Mendes e Sakr (2021) asseveram que o discurso de ódio se diferencia de outras modalidades de linguagem agressiva ao projetar efeitos jurídicos e sociais que transcendem a esfera estritamente individual. Tal manifestação alcança o tecido coletivo e fragiliza o sentimento de pertencimento dos sujeitos atingidos, operando como uma engrenagem de invisibilização e silenciamento. Por via de consequência, essa dinâmica acaba por restringir o acesso ao espaço público e comprometer a participação isonômica dos cidadãos nos processos de deliberação democrática.

Neste íterim, o enfrentamento ao fenômeno do *hate speech* reclama uma compreensão hermenêutica que identifique a palavra como prática social dotada de poder performativo. Sob essa ótica, a linguagem não se limita a descrever a faticidade, mas atua ativamente em sua construção, podendo conferir legitimidade a relações de dominação ou, ao revés, pavimentar trajetórias de emancipação. Incumbe ao Direito, portanto, o encargo de tutelar a dignidade humana sem que se promova o esvaziamento do núcleo essencial da liberdade de expressão, conforme sustentam Bonome e Menezes Júnior (2024).

Inclusive, Chaves et al. (2025) ponderam que a identificação do discurso de ódio não deve ser circunscrita exclusivamente à dimensão punitiva. Revela-se imperativa a adoção de estratégias voltadas à educação para a cidadania e ao robustecimento do reconhecimento social. Trata-se de uma proposta que valoriza a dimensão terapêutica do Direito, na qual o enfrentamento das patologias discursivas pressupõe a criação de espaços de diálogo e acolhimento aptos a promover a reparação simbólica das feridas infligidas pela linguagem de cunho opressivo.

Não obstante, o combate às manifestações odiosas pressupõe o reconhecimento de que a pretensa neutralidade estatal diante da linguagem pode, paradoxalmente, favorecer a perenização de desigualdades históricas. O silêncio das instituições frente a episódios discriminatórios sinaliza uma modalidade velada de conivência, contribuindo para a manutenção de estruturas sociais de exclusão. Por tal razão, Santos et al. (2020) indicam que a atuação jurídica deve ser pautada por uma perspectiva de proteção ativa dos direitos fundamentais, visando à garantia da integridade dos grupos vulnerabilizados.

Inobstante isso, Andrade (2021) reforça que a vedação ao discurso de ódio não configura uma limitação arbitrária da liberdade, mas, em verdade, constitui condição essencial para a sua realização plena em um ambiente de coexistência democrática. A palavra somente atinge seu grau máximo de liberdade quando assegurada a todos a faculdade real de participar do debate público com segurança, de sorte que

o discurso que nega essa prerrogativa a determinados estratos sociais malferre o próprio fundamento ético da liberdade jurídica.

Em conclusão a este subponto, depreende-se que a delimitação teórica e jurídica das características do discurso de ódio revela-se imprescindível para salvaguardar a pluralidade e o respeito mútuo no espaço público. O desafio que se impõe à contemporaneidade reside na preservação da palavra como ferramenta de emancipação, obstaculizando que sua distorção seja manejada para conferir legitimidade a práticas de intolerância, violência simbólica e exclusão social.

4. LIMITES CONSTITUCIONAIS AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A PROTEÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

A Constituição brasileira de 1988 instituiu um marco normativo orientado à harmonização entre a tutela dos direitos fundamentais e a salvaguarda da dignidade humana, erigida como valor central da ordem jurídica pátria. Conquanto reconheça a primazia da liberdade, o texto constitucional estabelece que o exercício de qualquer prerrogativa encontra balizas intransponíveis no respeito à dignidade e na garantia de uma coexistência social pautada pela isonomia. Destarte, a liberdade não se concebe como salvo-conduto para o aviltamento de direitos alheios, mas sim como um espaço de realização pessoal condicionado aos vetores axiológicos que estruturam a vida democrática.

Nesse azo, a Carta de 1988 consagra um modelo de liberdade qualificada pela responsabilidade, de sorte que o exercício de direitos fundamentais, notadamente a liberdade de expressão, demanda uma exegese vinculada à solidariedade e à proteção dos estratos mais vulneráveis da sociedade. Sob essa ótica, os limites constitucionais não se traduzem em restrições de cunho arbitrário, mas configuram instrumentos imprescindíveis à manutenção da paz social e ao livre desenvolvimento da personalidade de todos os cidadãos, conforme sustentam Cademartori e Painim (2024).

Neste íterim, a dignidade da pessoa humana assume a condição de fundamento axiológico na interpretação das garantias fundamentais, atuando como critério de ponderação diante de eventuais colisões entre liberdades individuais. A liberdade de expressão, nesta perspectiva, deve ser instrumentalizada para a concretização da dignidade, repelindo-se qualquer autorização para a ofensa, a humilhação ou a marginalização de grupos sociais. Por tal motivo, os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos legitimam a imposição de balizas

jurídicas quando a manifestação do pensamento se converte em violência simbólica, de acordo com o entendimento de Tito e Terra (2021).

Contudo, o advento da era digital logrou intensificar o debate acerca dos limites constitucionais, uma vez que o ambiente virtual amplifica o espectro das manifestações e potencializa os danos causados por discursos ofensivos. A celeridade na disseminação de conteúdos nas redes sociais reclama uma adaptação da interpretação constitucional às novas dinâmicas comunicacionais, mantendo-se a dignidade humana como parâmetro orientador da proteção jurídica, conforme observam Almeida et al. (2024).

A despeito disso, a criminalização de condutas que malfirmam a dignidade humana não deve ser interpretada como afronta à liberdade, mas como mecanismo de salvaguarda de direitos fundamentais ameaçados pela hostilidade discursiva. A intervenção do sistema jurídico configura-se como um dever de proteção estatal, especialmente quando as vítimas pertencem a grupos historicamente discriminados ou em situação de vulnerabilidade, conforme asseveram Da Silva et al. (2024).

Por conseguinte, o fenômeno do discurso de ódio representa evidente ruptura do pacto democrático ao subtrair do "outro" o reconhecimento como sujeito de direitos. A dignidade, nesse contexto, opera como cláusula de contenção que impede a transmutação da liberdade em ferramenta de dominação, reforçando que a higidez democrática pressupõe o respeito à integridade moral e simbólica de todos os indivíduos. A liberdade, portanto, só atinge sua plenitude quando a esfera pública é estruturada por garantias de igualdade e respeito mútuo, conforme indicam Santana e Borges (2021).

Além disso, a ponderação entre direitos fundamentais deve observar a lógica da proporcionalidade, exigindo que qualquer restrição à liberdade de expressão seja estritamente necessária e adequada à preservação da dignidade humana. Isso implica o reconhecimento de que a intervenção estatal se revela indispensável para obstar danos fáticos derivados de manifestações discriminatórias, sem que isso resulte em supressão arbitrária da opinião, consoante Cademartori e Painim (2024).

Nesse sentido, a dignidade humana impõe ao Estado o encargo de garantir que o debate público não se converta em espaço de exclusão. A liberdade de expressão deve fomentar o diálogo e a crítica, não podendo ser manejada como escudo para comportamentos que neguem a humanidade alheia, visto que a linguagem assume papel político e ético capaz de fortalecer ou

fragilizar o tecido social, segundo Tito e Terra (2021).

Por fim, os direitos fundamentais não se sobrepõem de forma absoluta, mas se relacionam de maneira integrada, exigindo uma interpretação que valorize a coexistência e o equilíbrio. A dignidade atua como eixo de articulação entre liberdade e solidariedade, orientando o controle de atos que atentem contra a integridade de grupos vulneráveis, conforme Almeida et al. (2024). O ordenamento jurídico pátrio, ao prever mecanismos de responsabilização para excessos discursivos, não busca aniquilar o pensamento crítico, mas preservar o ambiente de segurança que viabiliza o exercício das liberdades em bases isonômicas, conforme reforçam Da Silva et al. (2024) e Santana e Borges (2021).

Nesses termos, depreende-se que os limites constitucionais impostos à liberdade de expressão revelam-se instrumentos vitais para a efetivação da dignidade humana. Longe de enfraquecer o espectro das liberdades fundamentais, tais balizas o robustecem ao assegurar que o exercício dos direitos individuais não resulte em violência simbólica ou exclusão sistêmica. A dignidade humana, enquanto núcleo irredutível do texto constitucional, permanece como o norte interpretativo que garante a realização da liberdade em um ambiente de justiça e respeito mútuo.

4.1. O novo paradigma jurisprudencial: RE 1.037.396/SP (Tema 987 de Repercussão Geral).

A análise da jurisprudência das Cortes Superiores faculta a compreensão de como o discurso de ódio tem sido interpretado sob o pálio da Constituição, notadamente no que tange ao equilíbrio entre a liberdade de expressão e a salvaguarda da dignidade humana. As decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal descortinam um movimento progressivo de consolidação interpretativa, reconhecendo a nocividade intrínseca da linguagem discriminatória e sua flagrante incompatibilidade com os vetores axiológicos do Estado Democrático de Direito.

Nesse horizonte, Oliveira, Mendes e Sakr (2021) asseveram que o Judiciário brasileiro assumiu uma postura mais ativa no enfrentamento das manifestações odiosas, identificando que a liberdade de expressão não agasalha incitamentos à violência ou à segregação social, de sorte que a intervenção jurisdicional não se traduz em censura, mas no compromisso com a isonomia real.

De acordo com Bonome e Menezes Júnior (2024), o STF tem reafirmado em suas

decisões que o discurso de ódio não é protegido pelo manto constitucional da liberdade, uma vez que sua finalidade não é promover o debate democrático, mas silenciar e ofender grupos vulneráveis. Os julgados enfatizam que a palavra, quando transformada em instrumento de hostilidade, deixa de ser um ato de expressão legítima e se converte em conduta lesiva ao pacto constitucional de convivência.

O julgamento do Recurso Extraordinário 1.037.396, que ensejou a fixação do Tema 987 de Repercussão Geral, constitui um marco histórico na jurisprudência do STF ao redefinir o regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet por conteúdos gerados por terceiros. A análise minuciosa deste precedente descortina uma profunda mudança na forma como o Direito brasileiro lida com os limites da liberdade de expressão no ambiente digital, notadamente no que concerne à propagação do discurso de ódio e à salvaguarda da higidez democrática (Brasil, 2025).

Nesse azo, o cerne do debate residia na validade constitucional do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, que condicionava a responsabilização das plataformas à prévia desobediência de ordem judicial específica. A Suprema Corte, contudo, declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva dessa regra, por entender que a exigência sistêmica de judicialização gerava um estado de omissão parcial e conferia uma proteção deficiente a bens jurídicos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a própria democracia. Tal modelo, ao isentar as plataformas de agirem celeremente contra violações manifestas, permitia a perpetuação de danos frequentemente irreparáveis ao tecido social (Brasil, 2025).

Neste ínterim, o tribunal foi categórico ao estatuir que o discurso de ódio não encontra amparo na liberdade de expressão, impondo às plataformas um rigoroso dever de cuidado e de mitigação de riscos sistêmicos. Destarte, a tese fixada estabelece que os provedores são solidariamente responsáveis quando não promovem a indisponibilização imediata de conteúdos ilícitos graves, o que abrange expressamente o discurso de ódio voltado à incitação à discriminação racial, religiosa, de gênero ou orientação sexual, bem como crimes praticados contra a mulher e atos antidemocráticos. Nessas hipóteses de extrema gravidade, a responsabilização decorre da configuração de uma falha sistêmica, caracterizada pela inação da plataforma em adotar medidas preventivas adequadas conforme o estado da técnica (Brasil, 2025).

A despeito disso, visando equilibrar a repressão a ilícitos com a preservação do debate

plural e da crítica ácida, o Tribunal desenhou um novo modelo tripartite de responsabilidade civil. Como regra geral, para crimes e ilícitos comuns, as plataformas respondem civilmente se não removerem o conteúdo em prazo razoável após notificação extrajudicial idônea do ofendido. Todavia, manteve-se a reserva de jurisdição exclusivamente para crimes contra a honra, como calúnia e difamação, de sorte a obstar o chamado *chilling effect* e a censura privada. Por outro lado, estabeleceu-se uma presunção de responsabilidade independente de notificação nos casos em que a plataforma lucra diretamente com o ilícito através de anúncios pagos ou quando utiliza redes artificiais de distribuição, como perfis robôs e contas inautênticas (Brasil, 2025).

Neste ínterim, a Corte consolidou o entendimento de que a liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, sendo incompatível com a proteção constitucional qualquer manifestação revestida de ilicitude penal que incite a discriminação, a hostilidade ou a violência física e moral contra grupos em situação de vulnerabilidade. Tolerar a propagação do ódio sob o pretexto de resguardar a livre expressão representaria, na visão do Tribunal, uma subversão dos valores democráticos e um atentado direto à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a inovação mais contundente deste precedente reside na transição de uma postura passiva das plataformas que ignoravam a disseminação de ofensas direcionadas a grupos vulneráveis para a imposição de um dever de cuidado proativo, voltado à mitigação de riscos sistêmicos. Sob essa ótica, o discurso de ódio foi expressamente integrado a um rol taxativo de condutas gravíssimas, englobando a discriminação por raça, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero e crimes praticados contra a mulher, o que compele os provedores a adotarem medidas de prevenção e remoção adequadas ao estado da técnica. Por via de consequência, a inação dos provedores diante desses conteúdos extraordinariamente nocivos configura uma falha sistêmica, atraindo a responsabilidade civil do provedor independentemente de provocação judicial específica (Brasil, 2025).

Por conseguinte, a decisão obriga os provedores à implementação de mecanismos de autorregulação regulada, exigindo sistemas de notificação amigáveis, garantia de devido processo aos usuários, relatórios de transparência e representação legal efetiva no território nacional.

Em suma, o precedente firmado no RE 1.037.396 sepulta a era da imunidade quase absoluta das empresas de tecnologia no Brasil, reafirmando que o enfrentamento jurídico das manifestações de ódio constitui um pressuposto para a própria viabilidade da democracia. Nesse

interim, Chaves et al. (2025) observam que este cenário dialoga com a teoria do reconhecimento ao identificar que o dano não reside apenas no conteúdo explícito, mas nos efeitos sociais de segregação produzidos.

Segundo Tito e Terra (2021) e Almeida et al. (2024), este avanço consolida uma cultura jurídica comprometida com a proteção de grupos vulnerabilizados, adequando a interpretação constitucional às complexas dinâmicas comunicacionais da era digital.

Nesse panorama, a atual jurisprudência representa um avanço significativo na consolidação de uma cultura jurídica comprometida com a dignidade humana e com a proteção dos grupos historicamente vulnerabilizados. O enfrentamento do discurso de ódio pelo Poder Judiciário não suprime a liberdade, mas reafirma que ela só pode ser plena em uma sociedade que reconhece a humanidade do outro e repudia todas as formas de discriminação.

4.2. Cenário Atual Dos Limites da Liberdade de Expressão

A diferenciação entre a liberdade de expressão legítima e o discurso de ódio ocorre mediante a aplicação de critérios constitucionais rigorosos, que preservam a dignidade da pessoa humana como o núcleo irreduzível de proteção do sistema jurídico. A Constituição Federal de 1988 não repele a liberdade de expressão, mas condiciona seu exercício à observância de valores que asseguram a coexistência harmônica em um Estado Democrático de Direito.

Nesse horizonte, nota-se que a liberdade de expressão ocupa uma posição privilegiada no constitucionalismo brasileiro, sendo garantida de modo amplo para permitir o fluxo plural de ideias indispensável ao autogoverno coletivo. No entanto, a proteção irrestrita desse direito geraria antinomias jurídicas insuperáveis, especialmente quando manifestações revestidas de intolerância atingem diretamente o reconhecimento social e a integridade de determinados grupos vulnerabilizados.

Nesse azo, conforme sustenta Lopes (2022), o ordenamento pátrio estrutura um modelo de liberdade que não se confunde com permissividade absoluta, visto que legitima a intervenção estatal quando a manifestação do pensamento extrapola o campo do dissenso legítimo para provocar danos concretos à esfera moral coletiva. A regulação da expressão, neste contexto, não deve ser interpretada como censura, mas como um mecanismo de salvaguarda da própria democracia contra manifestações que instrumentalizam a linguagem para promover o ódio e a

exclusão. A despeito disso, a limitação constitucional permanece orientada por critérios de proporcionalidade, vinculando-se à preservação da dignidade humana como baluarte inexpugnável.

Neste íterim, o discurso de ódio atua como uma forma de violência simbólica que visa desumanizar seus alvos, negando-lhes a legitimidade necessária para a participação na arena pública. Sob essa ótica, a liberdade de expressão não pode ser manejada como um escudo para comportamentos que comprometam a integridade moral e a segurança das minorias. O estudo demonstra que a fronteira entre a liberdade e a agressão simbólica é traçada pela análise minuciosa dos efeitos da linguagem na estrutura de reconhecimento recíproco garantida pelo pacto constituinte (Andrade, 2021).

A diferenciação entre a manifestação protegida e o discurso odioso deve, obrigatoriamente, considerar o contexto, a intencionalidade e o impacto social da fala, conforme assevera Júnior (2021). Críticas severas e opiniões impopulares permanecem sob o manto da proteção constitucional, enquanto ataques que visam inferiorizar estratos sociais específicos com base em raça, gênero, religião ou orientação sexual extrapolam a licitude jurídica. Esta percepção contribui para a resolução do problema de pesquisa ao indicar que os limites constitucionais não recaem sobre o conteúdo da ideia em si, mas sobre o potencial lesivo de discursos que atentam contra o princípio da dignidade.

Contudo, a ascensão das mídias digitais e das arquiteturas algorítmicas ampliou significativamente o espectro de manifestação, facilitando a propagação de narrativas odiosas em escala industrial e viral. Conforme observa Barroso (2023), a realidade tecnológica exige uma releitura dinâmica das liberdades públicas, na qual o Estado e as plataformas assumam deveres de responsabilidade. Destarte, o julgamento paradigmático do RE 1.037.396/SP consolidou um novo regime de responsabilidade civil para os provedores de aplicação de internet ao instituir um "dever de cuidado" proativo, compelindo as plataformas a removerem imediatamente conteúdos de ódio e crimes graves sob pena de configuração de falha sistêmica.

A liberdade de expressão, portanto, não é protegida pela manutenção de um regime de irresponsabilidade das empresas de tecnologia, mas pela criação de estruturas que assegurem a transparência e a responsabilização nos espaços onde o discurso é mediado. Laurentiis e Thomazini (2020) reforçam que o exercício deste direito só se legitima quando orientado pelo respeito à pluralidade e à isonomia, entendimento este que as Cortes Superiores utilizam para

definir que manifestações visando excluir grupos do debate público violam a essência do direito de expressão. Enquanto a crítica legítima fomenta o debate, o discurso de ódio opera para silenciá-lo, o que justifica a transição de um modelo de liberdade negativa para uma atuação estatal positiva na garantia de um ambiente digital seguro.

Oliveira, Mendes e Sakr (2021) observam que o discurso de ódio se caracteriza pela intenção deliberada de marginalizar indivíduos com base em identidades protegidas constitucionalmente. A resposta ao problema de pesquisa se fortalece ao perceber que a Constituição estabelece critérios objetivos para limitar manifestações que perpetuam desigualdades estruturais. Conforme explicam Bonome e Menezes Júnior (2024), a intervenção jurídica sobre tais atos não representa hostilidade à liberdade, mas sim a tutela do direito fundamental à existência digna. A dignidade funciona como um filtro axiológico que separa o uso legítimo da palavra de sua instrumentalização violenta.

Ademais, Chaves et al. (2025) sustentam que o discurso de ódio configura uma patologia da liberdade jurídica, corrompendo a função emancipatória da linguagem. A partir desta leitura, os limites constitucionais são compreendidos como mecanismos de proteção da esfera pública contra práticas discursivas que minam o reconhecimento mútuo. Santos et al. reforçam que tal fenômeno impede a participação igualitária no espaço democrático, exigindo que o Direito promova a igualdade substancial ao impedir que a liberdade seja apropriada como ferramenta de dominação.

Assim, o Estado deve intervir sempre que a fala se converte em negação de direitos, pois o pacto democrático não oferece salvo-conduto para o arbítrio. A fronteira entre a liberdade e o ódio é traçada não pela intensidade da crítica política, mas pelo impacto discriminatório gerado e pela vontade de desumanizar o interlocutor. Sendo que, essa limitação deve ser estritamente necessária e adequada, garantindo que o núcleo democrático da expressão permaneça preservado enquanto as manifestações incompatíveis com a dignidade são restringidas.

Depreende-se que a criminalização de manifestações que violam a dignidade humana, como identificado por Cademartori e Painim (2024), atua como medida de proteção coletiva contra os efeitos corrosivos do discurso hostil. Sendo que, o discurso de ódio potencializa a violência institucional, transformando o enfrentamento jurídico em uma condição *sine qua non* para a preservação do espaço público como lugar de isonomia e respeito. Em síntese, a regulação constitucional da liberdade de expressão, visa impedir que a manifestação do pensamento se

converta em ameaça à própria viabilidade da democracia.

Ommati (2023) observa que a diferenciação entre discurso crítico e discurso de ódio exige uma análise interpretativa que vá além do conteúdo verbal e alcance o contexto social. O Judiciário, ao aplicar os limites constitucionais, não silencia opiniões divergentes, mas impede que a palavra se transforme em instrumento de exclusão. O problema de pesquisa encontra sua resposta no entendimento de que o limite existe para garantir que todos tenham o direito de participar da vida pública com dignidade.

Em síntese, a análise conduzida demonstra que os limites constitucionais não atuam como simples restrições ao direito de liberdade de expressão, mas como mecanismos de equilíbrio que asseguram que esse direito seja exercido de forma compatível com a dignidade humana. A liberdade de expressão, ao ser protegida pela Constituição, não se converte em permissão para a propagação de discursos que atacam a integridade moral de grupos ou indivíduos, uma vez que a lógica constitucional parte do pressuposto de que a convivência democrática exige respeito à pluralidade e ao reconhecimento mútuo.

O discurso de ódio, nesse contexto, revela-se como uma negação direta da liberdade, pois não visa ao debate ou ao confronto legítimo de ideias, mas à exclusão simbólica e social daqueles que são alvo da manifestação hostil. A linguagem, quando utilizada para inferiorizar ou desumanizar, rompe com o pacto democrático que sustenta o Estado de Direito, transformando-se em instrumento de opressão. Itinerários interpretativos apontam que a Constituição não protege falas que, sob o pretexto de opinião, violam a dignidade, pois tal violação compromete o próprio sentido de liberdade construído pelo ordenamento jurídico.

5. CONCLUSÃO

Em conclusão, a presente pesquisa logrou êxito em demonstrar que a delimitação das fronteiras entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio não se opera como um obstáculo à autonomia individual, mas sim como pressuposto de validade do próprio Estado Democrático de Direito. Apesar da primazia conferida às liberdades comunicativas, a ordem constitucional de 1988 condiciona o exercício de tais prerrogativas ao respeito irrestrito à dignidade da pessoa humana e à igualdade material, valores estes que funcionam como balizas internas do sistema jurídico pátrio.

Nesse azo, depreende-se que não subsiste antinomia real entre a liberdade e sua

limitação, mas sim uma articulação necessária entre o direito de manifestação e o dever de responsabilidade, vedando-se que a palavra seja instrumentalizada como salvo-conduto para o aviltamento de direitos alheios ou para a subversão da higidez democrática.

Os resultados evidenciaram que o discurso de ódio não representa uma forma legítima de manifestação, pois não se destina ao debate ou à construção de ideias, mas à exclusão simbólica e à desumanização de grupos ou indivíduos. A aplicação dos limites constitucionais surge, então, como mecanismo de proteção da convivência democrática, garantindo que o exercício da palavra não se converta em instrumento de violência ou opressão. Essa compreensão revela que a Constituição protege a liberdade como ferramenta de participação cidadã, e não como licença para hostilidade.

A análise também demonstrou que o ambiente digital, ao ampliar o alcance das manifestações, trouxe novos desafios interpretativos para os tribunais e para a doutrina jurídica. As redes sociais intensificaram a circulação de discursos ofensivos, exigindo do Estado e das instituições jurídicas uma resposta mais firme e orientada pela preservação da dignidade e do reconhecimento. Nesse cenário, os limites constitucionais desempenham um papel pedagógico, reforçando que a liberdade implica responsabilidade e que o espaço público deve ser protegido contra práticas de desumanização.

A interpretação do entendimento jurisprudencial do STF revelou um movimento progressivo de consolidação do entendimento de que o discurso de ódio não está protegido pela Constituição. As decisões judiciais observam o contexto, os efeitos sociais e a intenção da manifestação, diferenciando críticas legítimas de ataques discriminatórios. Essa atuação demonstra uma leitura constitucional viva, alinhada aos desafios contemporâneos e comprometida com a construção de uma sociedade plural e igualitária.

O estudo permitiu concluir que a liberdade de expressão só pode ser considerada plena quando todos os indivíduos têm garantido o direito de participar do espaço público em condições de respeito e segurança moral. A dignidade humana, nesse contexto, não aparece como limite externo, mas como fundamento interno da própria liberdade. Quando a linguagem viola a dignidade, ela rompe com o pacto que sustenta o Estado Democrático de Direito, justificando a atuação estatal para restaurar o equilíbrio.

Interpreta-se, portanto, que os limites constitucionais não devem ser vistos como obstáculos ao desenvolvimento da liberdade, mas como mecanismos de preservação de sua

autenticidade. A verdadeira liberdade exige um ambiente discursivo que não tolere a exclusão e a violência simbólica. A realização desse ideal constitucional depende não apenas de instrumentos jurídicos, mas também de uma cultura democrática que valorize o respeito e o reconhecimento mútuo.

Como desdobramento, sugere-se que pesquisas futuras se aprofundem na análise das implicações pedagógicas e sociais das decisões judiciais sobre discurso de ódio, explorando como essas interpretações influenciam a cultura digital e o comportamento social. Também se indica a necessidade de investigar estratégias educativas que promovam o uso responsável da palavra e fortaleçam os valores constitucionais na formação cidadã, especialmente entre as novas gerações conectadas às redes digitais.

Conclui-se que a liberdade de expressão, enquanto conquista democrática, deve caminhar lado a lado com a dignidade humana, e que a Constituição de 1988 oferece as bases necessárias para essa harmonização. A palavra, quando usada com responsabilidade, torna-se instrumento de emancipação, reconhecimento e construção coletiva. Que a democracia se faça, portanto, não pelo silêncio imposto, mas pela palavra que respeita e reconhece.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Carlos Matheus Barreto et al. A Proteção Dos Direitos Humanos Na Era Digital: Desafios Na Conciliação Entre A Liberdade De Expressão E O Respeito Aos Direitos Fundamentais. **Revista de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da Seguridade Social**, v. 12, n. 2, 2024.

ANDRADE, André Gustavo Corrêa. Liberdade de expressão e discurso de ódio. **Revista da EMERJ**, v. 23, n. 1, p. 9-34, 2021.

BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de expressão, imprensa e mídias sociais: jurisprudência, direito comparado e novos desafios. **Revista Jurídica da Presidência**, v. 25, n. 135, p. 20-48, 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Recurso Extraordinário nº 1.037.396/SC**. Relator: Min. Dias Toffoli. Julgado em: 26 jun. 2025. *Diário da Justiça Eletrônico*: DJe, n. s/n, divulgado em 04 nov. 2025, publicado em 05 nov. 2025

BONOME, José Roberto; DE MENEZES JÚNIOR, Eumar Evangelista. Odiar o Discurso de Ódio: Uma Premissa de Solução. **Dignitas: Revista Internacional do Instituto Brasileiro de Direito e Religião**, v. 4, n. 1, p. 25-46, 2024.

CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DOS SANTOS PAINIM, Maria Eduarda. Liberdade De Expressão Na Constituição Brasileira: Novas Perspectivas A Partir Da Sociedade Digital.

Revista de Direito Público da Procuradoria-Geral do Município de Londrina, v. 13, n. 2, 2024.

CHAVES, Leonardo Rossano Martins et al. **O discurso de ódio como patologia da liberdade jurídica: crítica normativa e contraponto terapêutico a partir da obra de Axel Honneth**. Repositório Institucional UFSC. 2025.

DA SILVA, Talita Cláudio et al. **Análise Da Criminalização Da Expressão Ante A Violação Da Dignidade Humana**. Remunom, v. 12, n. 3, p. 1-12, 2024.

JÚNIOR, João Fabrício Dantas. A liberdade de expressão: Os limites ao discurso de ódio à luz da Constituição Federal. **JURIS-Revista da Faculdade de Direito**, v. 31, n. 2, p. 52-73, 2021.

LAURENTIIS, Lucas Catib de; THOMAZINI, Fernanda Alonso. Liberdade de expressão: teorias, fundamentos e análise de casos. **Revista Direito e Práxis**, v. 11, p. 2260-2301, 2020.

LOPES, Eduardo Lasmar Prado. **Regulação é censura? Igual liberdade de expressão e democracia na Constituição de 1988**. Dados, v. 66, p. e20190061, 2022.

LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues. Metodologia da pesquisa científica e acadêmica. **Revista OWL (OWL Journal) - Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação**, v. 1, n. 2, p. 149-159, 2023.

OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo; DOS SANTOS MENDES, Guilherme Adolfo; SAKR, Rafael Lima. Discurso de ódio: significado e regulação jurídica. **Revista Paradigma**, v. 30, n. 1, p. 2-30, 2021.

OMMATI, José Emílio Medauar. **Liberdade de expressão e discurso de ódio na Constituição de 1988**. Conhecimento Livraria e Distribuidora, 2023.

SANTANA, Vanessa Bittencourt; BORGES, Pedro Pereira. **O discurso de ódio e a liberdade de expressão: seu feito sobre a dignidade humana e apotencialização da violência**. Multitemas, p. 77-97, 2021.

SANTOS, Yuri Rocha Lima et al. **Discurso de ódio: exclusão e opressão no estado democrático de direito**. Brazilian Applied Science Review, v. 4, n. 6, p. 3511-3529, 2020.

TITO, Bianca; TERRA, Bibiana. **O Direito À Liberdade De Expressão Como Componente Da Dignidade Humana: Uma Leitura À Luz Dos Sistemas Internacionais De Proteção Dos Direitos Humanos**. Anais do Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade, v. 3, 2021.